

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Inclusão do aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas aulas Educação Física escolar: superando lacunas da formação inicial

Thiago Hallison Medeiros de Lima¹
Marily Oliveira Barbosa²

RESUMO: A inclusão escolar de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) representa um desafio crescente para a escola, especialmente na área de Educação Física, onde a prática pedagógica exige adaptações constantes. O estudo contextualiza as lacunas deixadas pela formação acadêmica inicial, que historicamente priorizou modelos tecnicistas, muitas vezes negligenciando a preparação docente para lidar com a inclusão escolar e a deficiência no ambiente escolar. O estudo teve como objetivo investigar a prática docente de uma professora de Educação Física com mais de 20 anos de carreira, analisando como sua trajetória formativa e profissional contribuem para o processo de inclusão de um aluno com TEA. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa de natureza exploratória-descritiva, utilizando o método da história oral. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, além de observações de campo registradas em diários. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Os resultados indicam que, embora a formação inicial da docente tenha sido insuficiente quanto aos conteúdos de Educação Física Adaptada, a experiência prática e a busca por autoformação permitiram o desenvolvimento de estratégias inclusivas. O estudo conclui que superar as lacunas da formação inicial exige uma postura reflexiva do professor e uma busca contínua por formação em serviço. A relevância da proposta reside em demonstrar que a inclusão nas aulas de Educação Física não depende apenas de adaptações técnicas de materiais, mas sobretudo da sensibilidade pedagógica em promover a participação e a valorização do aluno com TEA, transformando a escola em um espaço inclusivo.

PALAVRAS-CHAVE: Transtorno do Espectro Autista (TEA). Educação Física. Educação Especial. Formação docente.

INTRODUÇÃO

A formação inicial é diferente para cada aluno que ingressa na Universidade, mesmo que esteja ingressando num mesmo curso, pois cada um deles verá o caminho formativo não apenas pelos conteúdos vistos em sala de aula, mas a partir também das oportunidades e aproximações que estes tiveram com outros pilares da universidade, pesquisa e extensão, e ainda no contato com o campo de atuação através dos estágios, neste caso, a escola. E a resposta de cada um após este primeiro ciclo da formação

¹ Mestrado em Educação. docente pela SEMED Marechal Deodoro/AL. E-mail: emaildothiagolima@gmail.com

² Doutora em Educação Especial, docente pela Secretaria de Educação de Alagoas -SEDUC/AL. E-mail.marily.obarbosa@professor.educ.al.gov.br

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

acadêmica poderá transitar entre pela sensação do pronto ou não para o mercado de trabalho e os desafios inerentes a este campo prático (Santos; Alexandre, 2025).

Os desafios comuns ao egresso, especialmente aos professores recém-formados, não é apenas de encarar salas lotadas e repleta de sujeitos tão diferentes, mas também quando se deparam com a realidade da inclusão de crianças e jovens neurodivergentes, especialmente com Transtorno do espectro autista (TEA) com suas características. Podendo ser ainda mais desafiadoras a depender do nível de suporte da criança ou jovem com TEA. Então percebem, que na vida profissional de um professor é uma constante de estudos, buscando superar as inúmeras lacunas da formação inicial.

De fato, a legislação brasileira reconhece o estudante com TEA como pessoa com deficiência, assegurando-lhe o direito à educação e à matrícula em instituições de ensino regular (Brasil, 2012; Brasil, 2015; Brasil, 2025a). Nesse cenário, a comunidade escolar, com o suporte garantido pelo Estado, desempenha um papel fundamental na promoção de ações que efetivem essa prerrogativa legal. Contudo, a concretização desse ideal enfrenta desafios complexos de natureza política, social e econômica.

O conceito de TEA é multifacetado e tem evoluído ao longo do tempo, sendo caracterizado por dificuldades qualitativas na interação social, na comunicação e pela presença de padrões de comportamento, interesses ou atividades restritos e repetitivos (Schwartzman, 2011; APA, 2013; Barbosa, 2018). É essencial adotar uma perspectiva que valorize a individualidade, conforme expresso por Schovanec (2014, p. 272) ao discorrer:

Em suma, creio que o ser humano é muito complexo. Que nunca se pode descrevê-lo mediante um único critério. É por isso que não posso definir-me pelo autismo; o autismo é uma das minhas particularidades [...]. Creio que o ser humano é muito mais compósito, em movimento. Não o fechemos, não nos fechemos num quadrado. Faltar-nos-ia um.

Essa visão ressalta a importância de transcender definições categóricas e focar no ser humano em sua totalidade, com suas múltiplas características, garantindo-lhe pleno acesso a todas as esferas da vida, incluindo a educação.

A Educação Física escolar emerge como um componente crucial no processo de inclusão e desenvolvimento de estudantes com TEA, oferecendo um ambiente propício para o aprimoramento de habilidades motoras, sociais e cognitivas. Além dos benefícios físicos, a Educação Física desempenha um papel significativo na promoção da interação

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

social e da comunicação. Através de jogos e atividades lúdicas, os estudantes com TEA podem desenvolver habilidades de trabalho em equipe, respeito às regras e expressão de emoções, elementos essenciais para a integração no ambiente escolar e social. Contudo, a efetividade da Educação Física inclusiva depende da preparação dos professores. É fundamental que os educadores estejam aptos a adaptar suas estratégias de ensino às necessidades individuais de cada aluno com TEA, reconhecendo os diferentes graus do transtorno e desenvolvendo atividades que minimizem situações estressantes e maximizem o engajamento (Santos; Alexandre, 2025). A formação continuada e o suporte adequado aos professores são, portanto, indispensáveis para garantir que as aulas de Educação Física se tornem um espaço verdadeiramente inclusivo e enriquecedor para todos os estudantes.

Nas vivências, relatadas pela professora de Educação Física, que acompanharemos neste estudo, poderemos perceber lacunas relevantes, especialmente a falta ou insuficiente conteúdo voltado a inclusão de pessoas com deficiência no ambiente escolar. É comum encontrarmos relatos entre docentes, o quanto são limitadas as oportunidades de discussões teóricas e sobre as práticas da área de Educação Especial, ou de brincadeiras e esportes adaptados, quando pensamos na formação do profissional de Educação Física. Uma postura formativa com olhar limitado e excludente, no qual havia um formato tecnicista e com vistas apenas para competições, um olhar que perpassava por muitas disciplinas que tratavam da formação docente.

O estudo em questão apresenta dados de uma pesquisa de mestrado, recortes da investigação sobre a prática docente de uma professora de Educação Física na inclusão do aluno com TEA, tendo por objetivo investigar a prática docente de uma professora de Educação Física com mais de 20 anos de carreira, analisando como sua trajetória formativa e profissional contribuem para o processo de inclusão de um aluno com TEA.

REFERENCIAL TEÓRICO

A formação universitária oferta aos discentes, através de seus pilares: ensino, pesquisa e extensão, uma gama de possibilidades de aproximação com a teoria e prática profissional. Um ponto que vale ressaltar, é o tema da inclusão de pessoas com deficiência. Hoje, sabemos que é uma realidade que todos os cursos de graduação,

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

sobretudo as licenciaturas, terão pelo menos uma disciplina que vai tratar sobre a inclusão de pessoas com deficiência, em nosso caso, pelo menos uma que trará informações e possíveis links com a prática da inclusão escolar, em aulas de Educação Física.

O conteúdo voltado ao TEA, será apenas mais um entre tantos debates que essa disciplina terá de provocar entre os discentes, futuros professores. Essa situação, nos faz entender, a ampla necessidade de formações continuadas a respeito de temáticas tão crescentes, como é a inclusão de alunos com TEA.

O TEA em crianças foi estudado de várias formas até os dias atuais. Um dos pioneiros no assunto foi o psiquiatra austríaco Leo Kanner, que identificou uma nova síndrome na psiquiatria infantil, inicialmente denominada de Distúrbio Autístico do Contato Afetivo. Após descrever onze crianças, de idade variando de 2 anos e 4 meses a 11 anos, sendo oito meninos e três meninas, indicou que esta seria uma patologia perceptível nos primeiros anos de vida da criança

Com as investigações do jovem psiquiatra Hans Asperger, que aconteciam concomitantemente às realizadas por Kanner, surgiram novas contribuições para o entendimento do TEA. Após este descrever quatro crianças que possuíam dificuldades de interação com grupos, que, diferentemente daquelas estudadas por Kanner, não eram tão retraídas ou alheias, e por seu notável uso da língua, também não poderiam ser diagnosticadas nos primeiros anos de vida, como víamos entre as crianças estudadas por Kanner (Klin, 2006). Em suas pesquisas, Hans Asperger identificou semelhanças entre os quadros psicopáticos. “As crianças estudadas por ele apresentavam uma inteligência superior e aptidão para a lógica e a abstração, apesar de interesses excêntricos” (Cunha, 2009, p. 22).

O TEA, após os trabalhos de Kanner em 1943, somados às contribuições de Hans Asperger em 1944, ganhou maior visibilidade, sendo continuamente estudado. No final da década de 1960, o TEA passou a ser entendido, como um transtorno de desenvolvimento (Belisário Filho; Cunha, 2010). Outro documento utilizado mundialmente, que nos auxilia numa definição e caracterização do sujeito com TEA, e que inclusive nos trará uma nomenclatura oficial e atualizada sobre a síndrome através dos anos, é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM. Este manual, em seu formato mais recente, está representado pela sigla DSM V (APA, 2013),

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

nele há entendimento do TEA enquanto parte de um grupo de transtornos que agrupa em uma única categoria os autismos: Autismo, Síndrome de Asperger (autismo de alto funcionamento) e Transtorno Invasivo do Desenvolvimento sem outra especificação.

No Brasil, podemos encontrar o uso dessa nomenclatura tanto em Schwartzman (2011), quanto na redação da Lei nº 12.764, que, em 2012, instituiu a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com TEA (Brasil, 2012). Uma das vantagens observadas por Schwartzman (2011), na utilização desta nomenclatura, é a uniformização da terminologia que auxiliará na investigação do transtorno nas diversas partes do mundo. Uma atualização dos dispositivos legais brasileiros sobre o TEA é o incentivo de diagnóstico de pessoas adultas e idosas, com vistas a uma melhor qualidade de vida para estes sujeitos, que por muito tempo não eram compreendidos em suas características, vivendo assim sob o manto do preconceito (Brasil, 2025b).

Para além do TEA há nesse estudo a exposição quanto a Educação Física escolar. Os professores de Educação Física durante muitos anos tiveram uma postura educativa complexa quanto ao processo de inclusão de pessoas com deficiência, uma vez que o fator seletividade dos mais fortes e habilidosos permitiam apenas ares de competitividade (Darido; Rangel, 2005; Silva; Seabra Júnior; Araújo, 2008; Santos; Alexandre, 2025).

Na Educação Física, os aspectos da seletividade e treinamento do corpo também eram fortemente percebidos na formação dos professores, que precisariam anos mais tarde adotar uma postura diferente do treinador/instrutor de formação acadêmica aparentemente restrita. No Brasil, somente a partir de 1980, novas propostas pedagógicas para a área apresentavam preocupação em romper com o modelo mecanicista, esportivista e tradicional (Darido; Rangel, 2005).

Houve a iniciativa de garantir que diferentes cursos de graduação discutissem a educação da pessoa com deficiência, inclusive os cursos de Educação Física, decorreu de uma ação do Ministério da Educação, mais especificamente da Secretaria de Educação Especial (SEESP) (Moreira, 2005). Essa portaria recomenda a inclusão da disciplina “Aspectos Ético-político-educacionais da Normalização e Integração da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais”, prioritariamente, nos cursos de Pedagogia, Psicologia e demais licenciaturas (Moreira, 2005).

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Conforme Duarte e Lima (2003), somente a partir da década de 1990 os cursos de Educação Física incluíram em seus programas curriculares conteúdos relativos às pessoas com deficiência, ainda que os materiais didáticos que tratam das formas de trabalho com essa população. Não obstante, Filus e Martins Junior (2004) identificaram que os cursos de Educação Física em sua quase totalidade dispõem de uma disciplina que trata do assunto. Entretanto, os autores apontam que ainda falta segurança para os profissionais atuarem com os alunos com deficiência, inclusive alunos com TEA mesmo para aqueles recém-formados e que tiveram disciplinas relacionadas à Educação Especial.

METODOLOGIA

A natureza da pesquisa foi do tipo qualitativa exploratória descritiva, entendendo a necessidade de conhecer melhor o campo estudado, antes que pudéssemos, a partir dele, descrever procedimentos e levantar questões que se mostrassem pertinentes à temática investigada. Haja vista que “a pesquisa exploratória tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores” (Gil, 2008, p. 27).

O estudo possuiu abordagem qualitativa, pois esta abordagem de pesquisa está relacionada e centrada no estudo das relações sociais, considerando sua pluralidade nas diferentes dimensões da vida. Entre outros aspectos que nos permitiram escolher a pesquisa qualitativa estão a possibilidade de investigar a diversidade entre os participantes e suas diferentes perspectivas; também por considerar a reflexividade do pesquisador a respeito de suas pesquisas como parte da produção de conhecimento; e ainda pela variedade de métodos que nos permitem melhor compreender o campo e sujeitos investigados (Flick, 2009).

O estudo desenhou-se na comunicação realizada entre pesquisador e o campo investigado, tendo foco na comunicação com o informante, àquele que melhor poderia falar sobre sua prática, a partir de suas vivências e consequentes memórias do vivido. Na literatura científica, esta ênfase é dada pelo método da história oral. “Um método que se utiliza da entrevista e observações participantes e não participantes, enquanto técnicas para registro dos fatos e/ou acontecimentos, visando compreender a sociedade” (Marconi; Lakatos, 2007, p. 140).

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

A escola para desenvolvimento da pesquisa foi escolhida de forma intencional, por uma amostragem de conveniência (Flick, 2009). Nesta escola, foram encontrados quatro alunos com TEA (três meninos e uma menina), conforme informação dos gestores escolares, e que estavam matriculados para o ano letivo ano do estudo. No entanto, num segundo momento, após análise documental com base nos laudos médicos dessas crianças, que estavam em poder da escola, percebemos que apenas uma das quatro crianças citadas apresentava em seu laudo o diagnóstico de TEA, conforme CID F.84.

A nossa única participante, informante de nosso estudo, foi a professora Maria, 48 anos, formada em Educação Física (licenciatura plena) pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL) desde 1993. Era funcionária efetiva do quadro de servidores do município de Maceió e do Estado de Alagoas. Entretanto, todas as horas (40 horas) do serviço público eram centralizadas numa única escola (municipal) havia aproximadamente seis anos.

O estudo envolveu seres humanos e, por essa razão, o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFAL – Campus A. C. Simões/AL. O parecer consubstanciado do CEP/UFAL foi favorável ao projeto.

Para a coleta de dados, foi utilizada uma variedade de instrumentos. A observação das aulas foi a primeira ação relevante que adotamos. Seguida por aplicação de entrevista semiestruturada, utilizada para reunião de informações sobre o campo e os sujeitos, que não estavam totalmente claras nas observações realizadas, e que se faziam necessárias para as intervenções futuras. Segundo Flick (2009) a entrevista semiestruturada se desenvolve por meio de questões organizadas de acordo com as características do entrevistado. Espera-se, com isso, maior liberdade para o participante responder às questões. Foi utilizada a análise de conteúdo. Vale destacar que este tipo de técnica, conforme Severino (2007, p.56), “procura ouvir o autor, apreender, sem intervir nele, o conteúdo de sua mensagem”.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A formação acadêmica inicial constitui o alicerce da prática docente, oferecendo os primeiros nortes pedagógicos e vivências práticas. Contudo, diante de grades curriculares extensas, disciplinas voltadas à Educação Especial e ao TEA frequentemente

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

ocupam um espaço secundário ou tardio na graduação. Essa realidade impõe ao futuro professor de Educação Física o desafio de buscar saberes complementares — seja em eventos científicos, grupos de estudos ou especializações — para suprir as lacunas formativas e alicerçar uma inclusão efetiva.

Sobre a formação do professor de Educação Física para a inclusão do aluno com deficiência, a professora entrevistada nos relata sobre sua própria formação na universidade. Vejamos o recorte abaixo:

Eu tenho até medo de responder que não e estar sendo negligente ou esquecendo algum profissional que passou lá (universidade) por mim. Mas eu acredito que não. Não me lembro de ter tido, na graduação, uma matéria específica de Educação Física adaptada [...] (Prof.^a Maria, Entrevista 1).

Na Universidade Federal de Alagoas (UFAL), onde a professora Maria finalizou sua formação em 1993, não parece ter sido diferente das diversas instituições de ensino superior, que somente a partir da década 1990 iniciaram a formação do futuro professor de Educação Física com a temática do atendimento de alunos com deficiência (Duarte, 2010), geralmente por meio de uma disciplina de Educação Física e Esportes Adaptados.

Questionamos a professora Maria a respeito do entendimento dela sobre a pessoa com TEA, sobre sua prática docente e de como essa prática impactou na inclusão de seus alunos com deficiência, especificamente aquele que possuía TEA. Questionamos a mesma sobre seus conhecimentos a respeito do TEA. Vejamos o recorte a seguir:

Tem o Asperger, né? Síndrome de Asperger. Dizem que é primo do autismo; tem um nome assim. Tudo que eu sei é o que as coordenações me passam, o que os pais dos alunos que têm (autismo), que me procuram, me passam e o que eu vou aprendendo na troca com professores, com colegas, entendeu? (Prof.^a Maria, Entrevista 1).

Nesse primeiro recorte da fala da professora, sobre seu entendimento do TEA, percebemos que o conhecimento adquirido a respeito da síndrome é bastante restrito e com base nas vivências que ela teve ao longo de sua prática docente, mas que não o entendemos como um conhecimento a ser passível de descarte, inclusive o estudo de Barbosa (2018) trouxe resultado semelhante. Entretanto, é preciso cautela, pois, em algum momento, esse entendimento restrito do sujeito pode vir a limitar as possibilidades desse professor junto ao aluno com TEA. De acordo com Orrú (2012), a falta de informação sobre aspectos inerentes ao sujeito com TEA, especialmente sobre seu

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

desenvolvimento social, circunda não somente a área educacional, mas também a clínica, o que nos remete à iniciativa para mais estudos, para que lhe sejam proporcionados uma melhor qualidade de vida. E sobre o sujeito com TEA, a professora acrescenta:

Eu acredito que o autismo tem vários graus de comprometimento. Pra mim, o autismo é a impossibilidade de viver sempre a realidade concreta, o que está acontecendo hoje. A dificuldade é a impossibilidade de se perceber, de concentração, de concentração naquilo que se faz por muito tempo. Poucos momentos de concentração. O autista vive o mundo dele, o mundo que ele cria e que ele viaja naquele mundo ali. [...] E a outra coisa é, em alguns casos, a dificuldade de toque, e também a dificuldade de interagir com as pessoas, com a realidade, fuga dessa realidade (Prof.^a Maria, Entrevista 1).

No recorte acima, percebemos que a professora define a pessoa com TEA como sendo aquela que possui inúmeras características particulares, mas, em sua fala, fica ainda mais clara a afirmativa sobre aquela pessoa que vive em um mundo particular, aparentemente diferente do nosso. Esta fala parece se relacionar com ideias pré-concebidas que podem impedir que o professor enxergue não somente a capacidade de aprender do seu aluno com TEA, mas que o impeça também de encontrar caminhos eficazes para o ensino dele (Rinaldo, 2016).

Fernandes (2008), ao desenvolver um estudo sobre o corpo no TEA, irá pontuar alguns elementos que promovem a ligação do sujeito com TEA e o mundo que o circunda, uma relação comumente prejudicada. O fato de a pessoa com TEA parecer estar alheia ao mundo não significa viver em outro mundo. As dificuldades comunicativas e consecutiva limitação nas formas de interação podem estar relacionadas a esse comportamento. Entretanto, como forma de estimular e aperfeiçoar essa relação do sujeito com TEA e o mundo ao seu redor, esse mesmo autor aponta que:

Uma das maneiras de auxiliar no tratamento do autismo é por meio do corpo, tentando estabelecer uma relação entre o psíquico e o orgânico. A partir de experiências sensório-motoras, ele poderá aumentar sua relação com o mundo, inicialmente impossível pela dificuldade de entrar em contato com os outros, seja por meio do toque ou por meio do olhar (Fernandes, 2008, p. 114).

Na inclusão de crianças com deficiência, podemos por vezes imaginar uma aula com planejamento completamente diferente daquelas que são planejadas para uma turma que não possui alunos com deficiência em situação de inclusão. Porém, perceberemos na

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

realidade da professora entrevistada que essas alterações nem sempre estão relacionadas aos conteúdos ministrados, mas na forma como esses são administrados junto à turma, e a importância dessa turma estar orientada para o acolhimento das diferenças.

A professora nos fala sobre o primeiro momento com o aluno com deficiência, onde ela ministra uma aula simples, sem muitos comandos e com uso de material, na qual os alunos são livres para interagir, manusear o brinquedo, com apenas algumas ressalvas para segurança deles. A partir desse primeiro momento, a professora procura observar o nível de independência da turma e do aluno com deficiência para atividades sem grandes exigências de orientações. Notamos esses aspectos a partir do recorte abaixo:

A primeira coisa que eu faço no primeiro dia de aula é propor uma atividade, proporcionar uma atividade que eu possa ter um conhecimento da turma. E desse aluno (com deficiência) na turma. Eu fiz uma atividade que não ia ter esforço nenhum, que eles brincavam com bola, que eles tiveram uma liberdade de brincar e de brincar como eles queriam brincar. Sendo que tinha que usar as bolas com as mãos (Prof.^a Maria, Entrevista 1).

Num segundo momento, outros aspectos serão observados, como a organização do aluno com deficiência para atividades com maior orientação e uso de regras. Vejamos o recorte a seguir:

As próximas atividades que eu fizer, as atividades vão necessitar maior compreensão de estrutura de formação, de regras. Vai necessitar uma compreensão da própria atividade que vai ser proposta e que talvez não seja uma atividade só de pegar a bola e fazer o que eu quero, e aí é que eu vou compreender como é que está esse aluno. O aluno que não tem uma compreensão igual à turma, dentro da média da turma (Prof.^a Maria, Entrevista 1).

Com os recortes acima, fica claro que o planejamento das ações da professora Maria está intimamente ligado à forma com que conhece seus alunos, sem qualquer forma de distinção entre os alunos; pelo menos, não nesses primeiros momentos. “Lógico que a interação é da turma com o autista. Não do autista com a turma, entendeu? (Prof.^a Maria, Entrevista 1). Em alguns casos, nos quais a criança com TEA apresenta dificuldades para iniciar interações, estas podem surgir por parte dos demais alunos, mesmo sem intervenção do professor. Sanini et. al. (2013, p. 100) afirma que “nos casos de crianças com autismo, até mesmo seus sintomas podem constituir recursos que auxiliam a

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

interação. Por exemplo, as estereotípias motoras de uma criança podem ser vistas, pelos colegas, como “habilidades” e despertar admiração”.

No que se refere à exposição dos conteúdos considerando inclusão do aluno com TEA em sua turma, a professora nos relata:

Eu falo normal. Por exemplo, “hoje a nossa atividade vai ser... nós vamos brincar de correr”. Então o que é que a gente faz? Eu vou e trago um pouco da realidade deles, construo as atividades. Ele (aluno com TEA) não interage. Ele não interage assim de “ah, tia...”, não. Se a turma levantar pra fazer a formação, ele vai junto ou eu levo ele pra onde ele precisa ir. Mas não tem interação. Agora, eu exponho do jeito como eu diria pra qualquer um (Prof.^a Maria, Entrevista 1).

Na exposição dos conteúdos, a professora parece não ter dificuldades, uma vez que, mesmo que a criança com TEA não pareça entender os objetivos teóricos e suas relações coma prática propriamente dita, isto parece ser desprezado na medida em que o aluno possui boa capacidade de imitação, o que faz com que a professora não sinta a necessidade de modificar a forma com que expõe os conteúdos. Esta colocação é bastante inquietante, uma vez que a capacidade de imitação não é algo comum na maioria das crianças com TEA (Rivière, 2004; Barbosa, 2018).

Pesquisas já desenvolvidas com o objetivo de verificar a correlação entre deficit imitativo e TEA constataram uma sólida correlação entre TEA e problemas de imitação (Timo, Maia; Ribeiro, 2011). Na realidade apresentada pela professora, na qual seu aluno com TEA possui boa capacidade imitativa, essa capacidade imitativa, presente no aluno, pode ser um elemento propulsor fundamental no desenvolvimento do sujeito.

O que podemos perceber com os recortes das falas da professora, é que ela desde o primeiro dia de aula, busca conhecer seus alunos de forma particular e no coletivo da turma. Esta atitude lhe permitiu, inclusive, perceber que não somente o aluno com deficiência, neste caso, o aluno com TEA, mas que todos os alunos possuem necessidades particulares e que precisam ser identificadas para o melhor conhecimento da turma e da forma como iremos trabalhar. Vejamos o recorte a seguir:

Na realidade, todos os alunos têm necessidades diferentes; todos, cada um. Um, você tem que falar mais firme; o outro, se você falar mais firme ele vai chorar. E aí você vai conhecendo aquela turma (Prof.^a Maria, Entrevista 1).

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Neste sentido, também questionamos a professora, considerando a inclusão do aluno com TEA, como tem sido organizado o planejamento das aulas. Uma vez que planejamento é parte considerável no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, momento no qual “ações docentes são planejadas para que sejam alcançados os objetivos da problemática trabalhada, promovendo aos indivíduos inseridos no contexto um melhor aproveitamento das aulas” (Aguiar; Marçal, 2010, p. 2).

O que podemos pontuar com relação à inclusão do aluno com deficiência, nesse caso, especificamente do aluno com TEA, com base nas falas da professora entrevistada, e que nos parecem fundamentais na garantia desse direito, resumem-se a três pontos:

Um primeiro ponto é ter um olhar para toda a turma, nela encontrar as especificidades, num caminho que vai do geral ao particular e do particular ao geral das características da turma;

No segundo ponto, percebemos que, apesar de necessitarmos de um caminho metodológico para o ensino da turma, este não precisa ser a partir de um método único, mas complementado com o que há de compatível em diferentes métodos com a diversidade e realidade do alunado, que só é possível quando o conhecemos com maior profundidade, onde a avaliação diagnóstica da turma parece ser relevante, não sendo uma tarefa fácil, mas que, daí, poderá criar propostas mais eficazes que possam incluir todos os alunos;

No terceiro e último ponto, acreditamos ser relevante pontuar a capacidade de o professor entender seus limites e dificuldades metodológicas, e, a partir disso, buscar soluções que venham nortear e lhe auxiliar no processo de inclusão de todos os alunos, pois, como a professora em questão já mencionou: “Na realidade, todos os alunos têm necessidades diferentes; todos, cada um”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inclusão escolar é um processo amplo e que vem ocorrendo há vários anos em todo o mundo e tem chegado às escolas públicas e particulares. Contudo, muitas questões precisam ser constantemente revistas, para que o processo de inclusão possa ser efetivado na sociedade. Entre essas, a formação e a preparação de toda a comunidade escolar, especialmente do corpo docente, que dia a dia estará lidando com esse diverso alunado.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Em nosso estudo, percebemos que a formação ainda é uma lacuna entre o professor de Educação Física e o aluno com TEA. Inicialmente, percebemos que o conhecimento conceitual da professora sobre alunos com TEA era bastante restrito, porém vimos que em seu percurso docente possuiu experiências junto a esses alunos, tanto na escola pública quanto particular. Apesar do pouco tempo que dispunha para as formações e até sua autoformação, provavelmente pela vasta carga horária que assumia entre as escolas, a professora afirmava que poucas eram as oportunidades de formação que lhe eram oportunizadas.

A formação e a prática da professora estavam intimamente ligadas aos saberes experienciais que ela adquiriu no ambiente escolar. No entanto, é somada de forma eficaz, para que ela promovesse a inclusão desses alunos, a predisposição dela para conhecê-los.

Com isso, concluímos que há uma lacuna entre formação e prática docente para atuação junto a uma turma inclusiva, onde encontramos alunos com TEA, mas também com outras deficiências, mas, também, há uma lacuna de comunicação existente entre aqueles que fazem parte da comunidade escolar e os que podem vir a limitar as possibilidades das ações que são desenvolvidas junto ao alunado, especialmente do aluno com TEA. Para que essa ausência de formação e comunicação entre os sujeitos escolares seja suprida, sugerimos ações formativas que multipliquem o conhecimento prático entre toda a comunidade escolar.

Nesse caminho de mudanças e atualização é imprescindível que esse estudo seja ampliado, abrangendo um número maior de escolas e professores, para que os resultados sejam condizentes com a realidade da ampla maioria, gerando, a partir disso, ações focais diante do quadro urgente de formação docente

REFERÊNCIAS

AGUIAR, E. J. da S.; MARÇAL, I. L.. Planejamento em Educação Física: ocorre de fato? **Anais** do III CONCENO, Castanhal e Belém, 2010.

APA (American Psychiatric Association). **Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais**. DSM-IV TR. 5. ed. rev. Porto Alegre: Artes Médicas, 2013.
BARBOSA, M. O. O transtorno do espectro autista em tempos de inclusão escolar: o foco nos profissionais de educação. **Revista Educação Especial**, Santa Maria, v. 31, n. 61, p. 299-310, abr./jun. 2018. DOI: <https://doi.org/10.5902/1984686X24248>.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

BELISÁRIO FILHO, J. F. ; CUNHA, P. **A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar: transtornos globais do desenvolvimento.** Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2010.

BRASIL. **Lei nº 12.764**, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, 2012.

BRASIL. **Lei 13.146** de 06 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União (2015).

BRASIL. **Decreto nº 12.686**, de 20 de outubro de 2025. Institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 21 out. 2025a.

BRASIL. **Lei nº 15.256**, de 13 de novembro de 2025. Altera a Lei nº 12.764 [...] para incluir o incentivo ao diagnóstico de TEA em adultos e idosos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 nov. 2025b.

CUNHA, E. . **Autismo e Inclusão: psicopedagogia e práticas educativas na escola e na família.** Rio de Janeiro: Wak Ed., 2009.

DARIDO, S. ; RANGEL, I. **Educação Física na Escola: implicações para a prática pedagógica.** Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

DUARTE, E. ; LIMA, S. M. T. **Atividade Física para Pessoas com Necessidades Especiais: Experiências e Intervenções Pedagógicas.** Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan S. A., 2003.

FERNANDES, F. S. O corpo no autismo. **Psic**, São Paulo , v. 9, n. 1, p. 109-114, jun. 2008 .

FILUS, J. ; MARTINS JUNIOR, Joaquim. Reflexões sobre a formação em Educação Física e sua aplicação no trabalho junto às pessoas com deficiência. **Rev. de Educação Física/ UEM.** Maringá, v. 15, n. 2, p. 79-87, 2004.

FLICK, U. **Introdução à pesquisa qualitativa.** 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

IBIAPINA, I. M. L. M. **Pesquisa Colaborativa: investigação, formação e produção de conhecimentos.** Brasília: Líber Livro Editora, 2008.

KANNER, L. Os distúrbios autísticos de contato afetivo. In: ROCHA, P. S. **Autismos.** São Paulo: Escuta, 1943/1997.

KLIN, A. Autismo e Síndrome de Asperger: uma visão geral. **Rev. Bras. Psiquiatria.** 2006.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

MARCONI, M. A. ; LAKATOS, E. M. **Técnicas de pesquisa:** planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. 7 ed. 6 reimpr. São Paulo: Atlas, 2012.

MOREIRA, L. C. In(ex)clusão na universidade: o aluno com necessidades educacionais especiais em questão. **Revista Educação Especial.** Santa Maria, n. 25, p. 37-47, 2005.

ORRÚ, S. E. **Autismo, linguagem e educação:** interação social no cotidiano escolar. 3. ed. Rio de Janeiro: Wak Ed., 2012.

RINALDO, S. C. de O. **Processo Educacional de Crianças com Transtorno do Espectro Autista na Educação Infantil:** Interconexões entre Contextos. Dissertação (Mestrado em Educação Escolar) – Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho”, Faculdade de Ciências e Letras (Campus Araraquara), 2016.

RIVIÈRE, A. **O autismo e os transtornos globais do desenvolvimento.** In: COLL, C.; MARCHESI, A.; PALACIOS, J. Desenvolvimento psicológico e educação. Trad. Fátima Murad – 2. ed. – Porto Alegre: Artmed, 2004.

SANINI, C. ; SIFUENTES, M. ; BOSA, C. A. Competência Social e Autismo: O Papel do Contexto da Brincadeira com Pares. **Revista Psicologia: Teoria e Pesquisa,** jan-mar 2013, vol. 29 n. 1, p. 99-105.

SANTOS, N. M. dos; ALEXANDRE, M. G. Estratégias para incluir estudantes autistas, na educação física do ensino médio, das escolas públicas estaduais da região leste de Cuiabá-MT. **Proficiência,** n. 19, 2025.

SCHOVANEC, J. **Sou autista:** o extraordinário testemunho de um génio à parte. Cordova: Oficina do livro, 2014.

SCHWARTZMAN, J. S. Transtornos do espectro do autismo: conceitos e generalidades. In: SCHWARTZMAN, J. S.; ARAÚJO, C. A. **Transtornos do Espectro do autismo -TEA.** São Paulo: Memnon, 2011.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do Trabalho Científico.** 23. ed. revista e atualizada. São Paulo, Cortez, 2007.

SILVA, R. F. ; SEABRA JÚNIOR, L.; ARAÚJO, P. F. **Educação Física Adaptada no Brasil:** da História à Inclusão Educacional. São Paulo: Phorte, 2008.

TIMO, Alberto Luiz Rodrigues; MAIA, Natália Valadares Roquette; RIBEIRO, Paulo de Carvalho. Déficit de imitação e autismo: uma revisão. **Psicol. USP,** São Paulo, v. 22, n. 4, p. 833-850, Dez./2011 . Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65642011000400008&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 30 jun. 2017.